

Lesser Caucasus.

- Frost-thaw events, mainly occurring above 2000 meters, are a primary source of physical weathering, leading to slope collapse and rock disintegration.
- Uneven precipitation distribution results in water erosion, landslides, and the deposition (accumulation) of river-transported materials across various relief forms.
- Wind and evaporation factors contribute to the development of aeolian processes in arid and vegetation-sparse areas, forming depositional cones and dust-accumulation zones.

The scientific and practical significance of these findings is as follows:

- Geomorphological hazards (erosion, landslides, soil flow) can be assessed in advance when planning engineering and land reclamation projects in the region;
- The interaction between relief and climate can be considered in the planning of agricultural and land-use systems to help prevent soil erosion;
- In the context of climate change, appropriate ecological and landscape protection measures can be developed by accounting for the potential intensification of geomorphological processes.

Thus, a comprehensive analysis of the geomorphological impact of climatic factors is of special relevance not only from a scientific standpoint but also in terms of sustainable regional development and the proper management of natural resources.

References

1. Museyib, M. A. Physical Geography of Azerbaijan. Baku, 1998.
2. Museyib, M. A., & Guliyev, R. Y. Geomorphology of Azerbaijan. Baku, 2018
3. Rustamov, S.G. (1992). *Geographical Conditions and Natural Resources of the Lesser Caucasus*. Baku: Elm.
4. Gabbaya, Y.S. (1981). *Geomorphology of Azerbaijan*. Moscow: Nauka.
5. Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan. (2020). *Climate Conditions and Environmental Report*.

Абдуғаниев О.И., Комилова Т.Д.

Фарғона давлат университети, Фарғона, Ўзбекистон,
abduganievolimjon22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15456928>

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ВА УНИНГ АТРОФ-МУҲИТГА ТАЪСИРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШДА ЎСИМЛИКЛАРНИНГ АҲАМИЯТИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Ушбу тадқиқотда ўсимликларнинг иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга бўлган таъсирини оптималлаштиришдаги аҳамияти кўриб чиқилган. Ўсимликлар фотосинтез жараёни ва микроиқлим ҳосил қилиши орқали иқлим ўзгаришларининг салбий таъсирини камайтиришда катта аҳамиятга эга. Шунингдек, ўсимликларнинг ҳарорат режимини тартибга солиш қобилияти, шаҳарлар ва қишлоқ ҳудудларида микроиқлимни яхшилашда ҳам муҳим ўрин тутди. Тадқиқотда асосий эътибор экологик жиҳатдан барқарор бўлган, "яшил инфратузилма" ни яратиш имкониятларига қаратилган. Бу инфратузилмалар иқлим ўзгаришларига самарали қарши туриш ва геотизимларга бўлган салбий таъсирни минималлаштиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: глобал иситиш, яшил иқтисодиёт, яшил макон, арид минтақа, эвапотранспирация, экологик сиёсат, альбедо, моделлаштириш.

ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Аннотация. В данном исследовании рассмотрена роль растений в оптимизации воздействия изменения климата и его воздействия на окружающую среду. Растения играют важную роль в снижении негативных последствий изменения климата через процесс фотосинтеза и формирования микроэкосистем. Также способность растений регулировать температурный режим имеет ключевое значение для улучшения микроэкосистем в городах и

сельских районах. Исследование сосредоточено на возможностях создания экологически устойчивой "зеленой инфраструктуры". Эти инфраструктуры помогают эффективно противостоять изменениям климата и минимизировать негативные воздействия на геосистемы.

Ключевые слова: глобальное потепление, зеленая экономика, зеленое пространство, аридная зона, эвапотранспирация, экологическая политика, альbedo, моделирование.

ASSESSING THE ROLE OF PLANTS IN OPTIMIZING CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT

Abstract. This study examines the role of plants in optimizing the impact of climate change and its impact on the environment. Plants play an important role in reducing the negative effects of climate change through the process of photosynthesis and the formation of microecosystems. Also, the ability of plants to regulate temperature is key to improving microecosystems in cities and rural areas. The study focuses on the possibilities of creating environmentally sustainable "green infrastructure". These infrastructures help to effectively counter climate change and minimize negative impacts on geosystems.

Keywords: global warming, green economy, green space, arid region, evapotranspiration, environmental policy, albedo, modeling.

Кириш. Глобал исиш – бугунги кунда бутун жаҳон ҳамжамияти тўқнашаётган энг муҳим муаммолардан бири бўлиб, унинг таъсири дунёнинг кўплаб минтақаларида аллақачон сезилмоқда [7]. Шу боис, жаҳон миқёсида ҳаво ҳарорати ошиб бораётган шароитда, иқлим ўзгариши билан боғлиқ таъсирларни юмшатиш ва унга мослашиш учун самарали стратегияларни ишлаб чиқиш ҳамда технологик ечимларни амалда қўллаш алоҳида долзарблик касб этмоқда. Иссиқ ва қуруқ иқлимга эга бўлган арид минтақалар юқори ҳароратга таъсирчан бўлиб, айниқса, бу минтақадаги аҳоли иссиқлик стрессидан азият чекиши кузатилмоқда [6].

Глобал иқлим ўзгаришига мослашиш ва барқарор ривожланишни таъминлашнинг инновацион ёндашуви сифатида «яшил иқтисодиёт» ёки «яшил макон»ни яратиш муаммолари халқаро иқтисодий, экологик, инвестицион форумларда мунтазам равишда муҳокама этиб келинмоқда. Иқлим ўзгариши билан боғлиқ таъсирларни юмшатиш ва унга мослашишдаги самарали ёндашувлардан бири бу – яшил майдонларни кенгайтириш бўлиб, бу бир неча минтақалардаги тажрибаларда ўз исботини топган [4]. Масалан, айрим мамлакат ва ҳудудларда, Хитой [9], Шимолий Африка [5] ва Яқин Шарқда [8] бундай кўкаламзорлаштириш ташаббуслари мақсадли амалга оширилган.

Арабистон яриморотида, хусусан Саудия Арабистонида амалга оширилаётган "**Saudi Green Initiative**" мамлакатни яшил келажак сари олиб боровчи муҳим қадам ҳисобланади. Ушбу ташаббус углерод чиқиндиларини камайтириш ва компенсация қилиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда ҳозирги ва келажак авлодлар учун ҳаёт сифатини яхшилаш мақсадлари учун хизмат қилади. Бундан ташқари, бир неча араб давлатларини қамраб олган "**Middle East Green Initiative**" ҳам шундай мақсадларга эришишни таъминлашга қаратилган [10]. Австралиялик олимлар томонидан Ердаги катта иқлим ўзгаришларининг олдини олишда ўсимликларининг потенциал роли таҳлил қилинган бўлиб, экологик моделлаштириш натижаларига кўра, ўсимликлар бутун дунё бўйлаб инсон фаолияти туфайли атмосферага чиқарилган углерод диоксидини аввалгидан ҳам кўпроқ сингдириш қобилиятига эга эканлиги эълон қилинган [10].

Ўсимлик қопламасининг геотизимларга таъсири, хусусан, термик қулайликни яратиш ва шаҳарсозлик билан боғлиқ ҳолатларда кенг ўрганилганлиги илмий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. Дарҳақиқат, ўсимликлар шаҳарлардаги "иссиқлик ороллари" таъсирини сезиларли даражада юмшатиб, шаҳар муҳитини барқарорлаштириш, ҳаво ҳароратини пасайтириш, эвапотранспирация орқали намликни тарқатиш ва салқин-соя ҳосил қилиш ҳисобига инсон учун муҳим бўлган умумий термик қулайликни яхшилади. Ўсимликларнинг мазкур функциясидан самарали фойдаланиш, шаҳар жойларда кондиционерларга бўлган эҳтиёжни камайтириб, энергия сарфини қисқартиришга, энергия самарадорлигини ошириш ва

ҳаражатларни тежашга хизмат қилади [9, 10]. Бу борада маҳаллий ва мослашувчан ўсимлик турларини танлаш, шунингдек, альbedo миқдорини камайтириш мақсадида қурилаётган иншоотларнинг шакли ва уларнинг рангига ҳам алоҳида эътибор қаратиш муҳим аҳамиятга эга.

Глобал исиш шароитида асосий қишлоқ хўжалиги экинлари учун ҳарорат чегараларини аниқлаш ва уларнинг ҳосилдоликка таъсирини ўрганиш асосида, озиқ-овқат хавфсизлигига доир таҳдидларни башорат қилиш ҳам муҳимдир. Масалан, буғдойнинг гуллаш босқичида юз берган қисқа муддатли (2–5 кун) иссиқлик (>24°C) гуллаш жараёнига ва ҳосил элементларига жиддий зарар етказган. Бу эса ҳар бир ҳарорат даражаси кўтарилишида жаҳон бўйича ҳосилнинг тахминан $6.0 \pm 2.9\%$ йўқолишига олиб келган [11]. Глобал исиш 2°C га етган тақдирда, дунёдаги тўртта етакчи жўхори экспорт қилувчи мамлакатларда умумий ишлаб чиқариш 53 миллион тоннага камайиши мумкин, бу эса жаҳон жўхори экспорти ҳажмининг 43% га тенг [12]. Охириги бир аср мобайнида озиқ-овқат ишлаб чиқариш тахминан 2500 хил ўсимлик туридан фойдаланишдан – гуруч, буғдой, маккжўхори, шакарқамиш ва соя каби экин турларига боғлиқ ҳолатга ўтди. Шунингдек, глобал исиш қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳозирдаги мавжуд етиштириш ҳудудларини ўзгаришига ҳам сабаб бўлиши мумкин [13] (1-расм).

1-расм. Глобал исиш ва иқлим ўзгариши натижасида баъзи қишлоқ хўжалиги экинларининг етиштириш ҳудудларидаги эҳтимолий ўзгаришлар (IPPN ҳисоботи асосида, 2081–2100 йиллар учун башоратлар) (Smýkal ва бошқалар, 2018).

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Сўнгги йилларда мамлакатимизда экологик хавфсизликни таъминлаш, экологик вазиятни яхшилаш, чиқиндиларнинг инсонлар соғлиғига зарарли таъсирини олдини олиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, санитария ва экологик ҳолат сифатини ошириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича комплекс чора-тадбирлар изчил амалга оширилмоқда. Мамлакатимизнинг бугунги экологик сиёсатида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан илмий асосда фойдаланиш, ҳар бир минтақанинг табиий шароитига мос келадиган имкониятларидан тўла фойдаланишга шароит яратадиган ишлаб чиқариш тармоқларини жойлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда [1].

Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан 2021 йилда «Яшил Макон» кенг кўламли умуммиллий лойиҳаси бошланиб, 2030 йилгача ҳар йили 200 миллион туп дарахт ва бута кўчатини экиш назарда тутилган. Натижада шаҳарлардаги яшил майдонлар ҳудуди ҳозирги 8 фоиздан 30 фоизга, шунингдек, давлат ўрмон фонди ер майдонларининг ўрмон қопламини 7,5 фоиздан 15 фоизга кўпайиши кутилмоқда.

Ўсимликлар дунёси фармацевтика, озиқ-овқат саноатига ва қурилиш индустриясига ҳам ашё, чорвачилик учун ем-ҳашак бўлишидан ташқари, ҳаво намлиги ва ҳароратини бир меъёрда тутиб туради, табиатни безайди, инсонларга тетиклик бахш этади. Бу жиҳатдан ўсимликлар дунёси табиатнинг тенги йўқ яратмасидир. Масалан, муҳофазага олинган дарахтзордаги тол,

терак, жийда, туронгил ва бошқа ўсимликларнинг ҳар бири бир вегетация давомида 200 м³ гача сувни буғлатиб, ўзига хос «биологик дренаж» вазифасини бажаради, яъни уларда сувни буғлатиш интенсивлиги йилни нам ёки куруқ бўлишига боғлиқдир [3]. Дарахтларнинг юқоридаги хусусияти ҳисобига Ўрта Осиёдаги экинзорларда суғориш меъёри 30-50% га камайган. Шунингдек, экинзорлар атрофидаги ихотазорлар микроиқлимни ҳосил қилиши ҳисобига маданий экинларнинг ҳосилдорлиги ҳам юқори бўлган. Бир гектар ўрмон бир йилда 18 млн м³ ҳавони тозалайди ёки 1 га сув ҳавзасига нисбатан 10 марта ортиқ ҳавони намлайди ва салқинлаштиради [2, 3]. Шунинг учун, ҳар бир ҳудудни бойитиш ва муҳофаза қилишда ўсимлик дунёсига катта эътибор берилмоғи лозим.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан бундан уч йил аввал бошланган “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси бугунги кунда чинакам халқ ҳаракатига айланди. Ўтган давр мобайнида «Яшил Макон» умуммиллий лойиҳаси доирасида қарийб 500,0 гектар «яшил парклар», 935 гектар яшил зона, 6179,2 гектар «яшил жамоат парклари», шунингдек, Бухоро, Нукус, Хива ва Урганч шаҳарлари атрофида жами 40 км масофада «яшил белбоғлар» барпо этилди. Яшил ҳудудларни ривожлантириш ишларини тизимли ташкил этиш доирасида 2023 йилда 219,7 миллион туп мевали ва манзарали дарахт ва бута кўчатлари экилди. Атроф-муҳитга таъсири юқори бўлган 189 та саноат корхонаси атрофида 2 миллион 830 минг дона кўчат экилди, 220 минг туп дарахт кўчатлардан таркиб топган «яшил белбоғлар», атрофида дендропаркалар барпо этилган 196 та чиқиндиларни йиғиш пунктлари ташкил этилди.

“Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси экологик вазиятни янада яхшилаш ҳамда иқлим ўзгаришларига миллий ечим сифатидаги ноёб лойиҳа сифатида халқаро миқёсда эътироф этилмоқда. Бу саъй-ҳаракатларни Табиатни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқи, Чўлланишга қарши курашиш конвенцияси ижро органи каби халқаро ташкилотлар тамонидан юқори даражада баҳоланиб келинмоқда. Масалан, Ереванда бўлиб ўтган “Яшил Евроосиё” иккинчи халқаро иқлим танловида Ўзбекистоннинг “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси халқаро танловда “Янги иқлим шароитида қишлоқ ва ўрмон хўжалиги” номинатсиясида ғолиб деб эътироф этилди. Умуман олганда, табиат ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳар доим давлат ва жамият ҳаёти учун муҳим масалалардан бири бўлиб келган. “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасида белгилаб берилган залворли вазифалар она табиатимизнинг софлиги, табиийлигини асраб-авайлаш ва келажак авлодга бутунлигича етказишга замин яратади. Шундай экан, атроф-муҳитни асрашда ҳар биримиз аввало, ўзимиз, қолаверса, яқинларимиз, келажак авлод олдидаги масъулиятни ҳис этишимиз лозим.

Хулоса. Юқорида келтирилган тахлилларга кўра, ўсимликлар, арид минтақаларда ҳароратни юмшатиш, агроландшафтларни бошқариш ва назорат қилишда муҳим рол ўйнайди. Ўсимликларни тўғри бошқариш, жумладан маҳаллий шароитга мос келувчи турларни танлаш, айниқса ёзнинг иссиқ кунларида, иқлимни салқинлантиришга сезиларли даражада ёрдам беради. Масалан, арид минтақада жойлашган ҳудудларда ҳаво ҳарорати +40°C дан ортиқ бўлиши мумкин, шунинг учун эвапотранспирация қобилияти юқори бўлган ўсимликлардан фойдаланиш табиий иссиқликни камайтиришда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, кўплаб ҳудудларда сув танқислиги мавжуд, шунга кўра, сувга кам эҳтиёж сезадиган ва сувни минимал даражада сарфлайдиган ўсимлик турларини танлаш талаб этилади. Аҳоли пунктларида ўсимликларни бинолар ва кўчаларнинг кунга қараган тарафларида экиш мақсадга мувофиқдир. Бу соя ва салқин беришга, аҳолини кондиционерларга бўлган талабини камайтиришга ёрдам беради. Шунингдек, шаҳарлар атрофидаги яшил белбоғлардан иборат тўсиқлар иссиқлик тўлқинидан ҳимоя қилишга ёрдам бериши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abdugʻaniyev O.I. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini takomillashtirish va ulardan foydalanishning geoeologik asoslari [Fargʻona vodiysi misolidi]. Monografiya. Fargʻona, 2024-y. 296 b.
2. Зокиров Ш.С. Антропоген ва амалий ландшафтшунослик. –Т.: Университет, 1998. –66 б.
3. Львович М.И. Вода и жизнь [Водные ресурсы, их преобразование и охрана]. –М.: Мысль, 1986. -254 с.
4. Chen, C., Li, D., Li, Y., Piao, S., Wang, X., Huang, M., Gentine, P., Nemani, R.R., Myneni,

R.B. 2023. Biophysical impacts of Earth greening largely controlled by aerodynamic resistance. *Sci. Adv.* 6, eabb 1981.

5. Goffner, D., Sinare, H., Gordon, L.J. 2019. The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative as an opportunity to enhance resilience in Sahelian landscapes and livelihoods. *Reg. Environ. Chang.* 19, 1417–1428.

6. Hajat, S., Proestos, Y., Araya-Lopez, J.-L., Economou, T., Lelieveld, J. 2023. Current and future trends in heat-related mortality in the MENA region: a health impact assessment with bias-adjusted statistically downscaled CMIP6 [SSP-based] data and Bayesian inference. *Lancet Planet. Heal.* 7, e282–e290.

7. IPCC, 2022. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.* New York.

8. Rohatyn, S., Yakir, D., Rotenberg, E., Carmel, Y. 2022. Limited climate change mitigation potential through forestation of the vast dryland regions. *Science* [80] 377, 1436–1439.

9. Yang, X., Jia, Z., Ci, L., 2010. Assessing effects of afforestation projects in China. *Nature* 466 [7304], 315.

10. Zampieri M., Alkama R., Luong T., Ashok K., Hoteit I. 2023. Managing vegetation for stronger cooling efficiency during hot days in the Arabian Peninsula *Ecological Indicators* 154 [2023] 110789.

11. Janni M, Maestri E, Gulli M, Marmioli M and Marmioli N (2024) Plant responses to climate change, how global warming may impact on food security: a critical review. *Front. Plant Sci.* 14:1297569. doi: 10.3389/fpls.2023.1297569.

12. Tigchelaar, M., Battisti, D. S., Naylor, R. L., and Ray, D. K. (2018). Future warming increases probability of globally synchronized maize production shocks. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 115, 6644–6649. doi: 10.1073/pnas.1718031115.

13. Smýkal, P., Nelson, M. N., Berger, J. D., and Von Wettberg, E. J. B. (2018). The impact of genetic changes during crop domestication. *Agronomy* 8, 119. doi: 10.3390/agronomy8070119

Achilov J.¹, Shermuxamedov U².

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: jahongirachilov1904@gmail.com

O‘ZBEKISTONDA TUPROQ YUZASI HARORATI QIYMATLARINING O‘RTACHA KO‘PYILLIK O‘ZGARISHLARINI BAHOLASH, STATISTIK TAHLIL VA TRENDLARI

Annotatsiya. Maqolada 2007–2020 yillar oralig‘ida 5 sm chuqurlikdagi tuproq haroratining ko‘p yillik o‘rtacha qiymati, hamda uning vegetatsiya davridagi taqsimoti ko‘rib chiqildi. Shuningdek, ushbu davrda O‘zbekiston hududida tuproq haroratining qanday taqsimlangani tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Tuproq harorati, 5 sm, vegetatsiya davri, statistik tahlil, trend chizig‘i, meteorologik stansiya.

ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТРЕНДЫ

Аннотация. В статье рассматриваются многолетние средние значения температуры почвы на глубине 5 см за период 2007–2020 годов, а также её распределение в вегетационный период. Кроме того, проанализировано распределение температуры почвы на территории Узбекистана за данный период.

Ключевые слова: Температура почвы, 5 см, вегетационный период, статистический анализ, линия тренда, метеорологическая станция.

ASSESSMENT OF LONG TERM AVERAGE CHANGES IN SOIL SURFACE TEMPERATURE IN UZBEKISTAN, STATISTICAL ANALYSIS AND TRENDS

Abstract. This article examines the multi-year average soil temperature at a depth of 5 cm for